

DILNOZA RO‘ZIYEVA

Xalqaro Islom akademiyasi magistri

**AXBOROT MANBASINI TEKSHIRISHDA FAKTCHEKING
INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH USULLARI**

Annotatsiya: Maqolada “feyk” yangilikning rost xabardan farqi, tekshiruv jarayonini yanada tezlashtiruvchi maxsus vositalarni qo‘llash, mediamahsulotni chig‘iriqdan o‘tkazish bosqichlari, ma’lumotni tekshirishda foydalaniladigan axborot manbalari haqida bayon qilingan. Aniq amaliy misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Feyk yangilik, tezkor xabar, ishonchli so‘z, yolg‘on, kontent, OAV, faktcheking, ijtimoiy tarmoq, axborot iste’molchisi, fakt, tekshirilmagan manba, tarqatilayotgan ma’lumot, qonuniy javobgarlik, material muallifi, internet, sodda markerlar, tahlil, qidiruv.

Аннотация: В статье рассмотрено отличие фейковых новостей от правдивых, использование специальных инструментов, ускоряющих процесс проверки, этапы «прохождения» медиапродукта, а также источники информации, используемые при проверке информации. Приводятся конкретные практические примеры.

Ключевые слова: Фейковые новости, мгновенное сообщение, достоверное слово, ложь, контент, СМИ, фактчекинг, социальная сеть, потребитель информации, факт, непроверенный источник, распространяемая информация, юридическая ответственность, автор материала, интернет, простые маркеры, анализ, поиск.

Abstract: The article describes the difference between fake news and real news, the use of special tools that speed up the verification process, the stages of "passing through" the media product, and the sources of information used in information verification. Specific practical examples are given.

Keywords: Fake news, instant message, reliable word, lie, content, media, fact-checking, social network, information consumer, fact, unverified source, distributed information, legal responsibility, material author, internet, simple markers, analysis, search.

Zamon jadal suratlarda o‘zgarib borayotgani sari zamonaviy texnologiyalar hamda qulay shaklda uzatiluvchi axborotlarga ehtiyoj keskin zaylda ortib bormoqda. Bu jurnalistlarga bir tarafdin yengillik yaratayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan o‘z ustida tinimsiz ishlab, eng so‘nggi texnika va usullardan foydalanish majburiyatini taqozo qilmoqda. Axborot maydonidagi tezkorlik va yangi erkinliklar esa tekshirilmagan axborotlarning kutilmagan darajada keng tarqalishiga zamin yaratib berdi. Aslida, jurnalistika maktablarida har qanday statistik ma’lumotni kamida 3ta mustaqil manbadan tekshirib ko‘rib, keyingina uni OAV orqali uzatish mumkin, deb tavsiya

beriladi. Ammo hozirgi kunda nafaqat manbalarni, balki media kanallarining o‘zini ham faktcheking qilish ehtiyoji paydo bo‘ldi. Bunda ma’lumotlarni tekshira olish, tanqidiy qarash mediasavodxonlikning muhim ko‘nikmalaridan hisoblanadi.

Bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylangan internetdan ish, o‘qish, aloqa va ma’lumot olish uchun foydalanamiz. Biroq tarmoqdagi noto‘g‘ri va buzilgan ma’lumotlar miqdori doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Ushbu maqola orqali axborotni qanday tekshirish, yolg‘on xabarlardan qochish, tekshiruv jarayonini tezlashtirish uchun qaysi maxsus vositalarni qo‘llash mumkinligi haqida ma’lumot ulashamiz.

Axborot manbasini qanday tekshirish lozim?

1. Voqeani tekshirish: Agar bu axborot bugungi emas, balki o‘tmishga tegishli bo‘lsa, unda qayerdan keldi, kontekstdan yulib olingan bo‘lishi mumkin emasmi?

2. Muallifni tekshirish: manbalarni, kim buni tasvirga olganini tekshirish kerak

3. Vaqtning to‘g‘ri kelishi: yana bir marta sanani, u qachon tasvirga olinganini aniqlash darkor.

4. Joyni tekshirish — qayerda tasvirga olingan edi?

5. Nima uchun e‘lon qilinganini fahmlash.

Ayrim materiallar mualliflarida ma’lum bir tub ma’nodagi axborotni joylashtirish uchun sabablar bo‘lishi mumkin. Kontent e‘lon qilinishiga olib kelgan sabablarni aniqlashtirish lozim.

Yanada qat’iyatli bo‘lish va tekshiruv jarayonini biroz tezlashtirish uchun quyidagi maxsus vositalardan foydalanish mumkin:

Jeffrey's Image Metadata Viewer (<http://exif.regex.info/exif.cgi>) — rasm metama’lumotlarini ko‘rish dasturi bo‘lib, faylning hajmi, rasmning o‘lchami, tasvir qayerda, qachon olingan, unda nimalar tasvirlangani va ranglar uyg‘unligini aniqlab beradi.

Metapicz (<http://metapicz.com/#landing>) (joylashuvi va muallifi) — rasmga olgan telefon turi va modeli, tushirilgan sanasi va vaqti, muallif ismi, ekspozitsiyasi, diafragmasi, fokus uzunligi, yorug‘lik effekti berilgani, kameraning qaysi effektida olinganini aniqlaydi. Faqat buning uchun rasm tegishli joyga (telegram vkh.) fayl holatida yuborilgan bo‘lishi lozim.

Pic 2 Map (<https://www.pic2map.com/aaqgrx.html>) — Suratning qaysi manzilda olinganini, lokatsiyasini ko‘rsatadi.

Photo Location (<https://www.photolocation.net/>) — surat tushirilgan joy lokatsiyasini aniqlaydi.

Tineye.com — surat qachon ilk bor olinganini manbalar orqali ko‘rsatadi. Bu sayt tasvirlarni qayta izlashga qaratilgan. Bu orqali axborot nechanchi yilga va qaysi davlatga tegishli ekanini bilish mumkin. Tineye aniq faktik fotoni qidiradi turli kartinalarni emas. Tasvir va uning birinchi manbasini tekshirish uchun suratning o‘zini ochish, uning URL manzilidan nusxa olish va saytdagi qidiruv satriga joylashtirish lozim.

Google image search — suratlarining manbalarini aniqlab beradi. Biroq bu keng qamrovli va biroz aralash bo‘lgani uchun (boshqa o‘xshash rasmlarni ham chiqarib beradi) bundan izlashda ko‘p vaqt ketadi. Tineye esa saralab aniqroq ko‘rsatadi, undan topish osonroq. Chunki manbasining sanasi turadi.

Google lense — global savollarga javob topib beradi (bu qanday gul, bu qanaqa kino, bu qaysi aktyor?)

REVEYE.COM — fotografiyaning dastlabki manbaini topishda yordam beradi. Montaj qilingan, ishlangan suratlarni boshqa rang bilan ajratib xiraroq holatda ko’rsatadi.

FotoForensics (<http://fotoforensics.com/tutorial.php?tt=about>) — rasm fotoshop qilingan yoki qilinmaganini aniqlab beradi. Bunda fotoshop qilingan, belgilangan joylari alohida yorqin rang bo‘lib ajralib chiqadi.

GoogleMapStreetView — manzilni, siz turgan joydan o‘sha nuqtagacha bo‘lgan masofani, o‘sha manzilga oid suratlarni ko’rsatadi.

WolframAlpha — haqiqiy ob-havo biz videoda ko‘rgan tasvirlarga mos keladimi yoki yo‘qligini bilish uchun dunyoning istalgan nuqtasidagi ma’lum bir shaharda bizga kerakli sanadagi ob-havoga oid ma’lumotni qidiradi.

Who is — veb-saytlarni tekshirish uchun servis. Uning yordamida sayt qachon ro‘yxatga olingani, ehtimol, u hurmatga loyiqligi yoki buning aksi, ko‘pdan beri faoliyat olib borishi haqidagi ma’lumotlarni ulashadi. Faqatgina IP-manzildan nusxa olish va qidiruvni boshlash kifoya. [1]

FactCheck.uz — axborotning haqiqiylikini tekshirish uchun O‘zbekiston resursi.

YouTube data viewer — video YouTube’da qachon e’lon qilinganini aniqlab beradi.

“Har bir fikr shubhaga soladi, zero, u faqatgina tushmoq, taxmin. Taxmin o‘rniga bayonot bering. Har bir bayonotning esa dalil-isboti bo‘lishi lozim. Bu faktlarni tekshirishning asosiy qoidasi», — deb aytgan moldovalik jurnalistik Vladimir Txorik va bu eng to‘g‘ri qoidalardan biridir. [2]

Jurnalist tekshirish uchun quyidagi manbalardan foydalanadi:

- Ochiq axborot manbalaridan
- So‘rovnomalar
- Interyular yozuvi
- Shaxsan olgan video va fotolar
- Arxiv hujjatlari
- Tekshiruv va tahlil natijalari

Axborot manbalari

- Turli rasmiy, norasmiy hujjatlar, statistikalar, arxivlar.
- Xalqaro va mahalliy tashkilotlar ma’lumotlari
- Global tarmoq manbalari, ma’lumotlar bazalari, ommaviy axborot vositalari

Ma’lumotni birlamchi qidirish:

- Bizning nashrlar bu haqida nima yozgan?
- Plagiat bo‘lishi mumkinmi?
- Google va boshqa Search Enginelerde qanday ma’lumot bor?

Jurnalist quyidagicha harakat qiladi:

- Xronologik ketma-ketlikni tiklash;
- Mantiqiy davomiylilikni tahlil qilish;
- Rasmiy fikr va ishtirokchilar fikrlarini taqqoslash;

- Moliyaviy mablag‘ oqimlarini tiklash (shartnomalar va kontragentlar);
- Tashkilotlar va shaxslar o‘rtasidagi aloqalar (qarindoshlar, ta’sischilar, sho‘ba korxonalari, ularga bog‘liq kompaniyalar).

Shuni unutmaslik lozimki, ommaviy axborot vositalari o‘zlari tarqatayotgan axborotning haqqoniyligi uchun axborot manbai va muallifi bilan birgalikda qonunda belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar. Shu sababli, har qanday axborotni ommaga uzatishda unga yolg‘on, bo‘hton yoki noto‘g‘ri talqin aralashmaganini e’tiborga olish kerak. Tabiiyki, axborot manbalari bilan ishlashda jurnalistning huquq va erkinliklaridan tashqari, qator majburiyatlari ham mavjud va bu "Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonunning 6-moddasida belgilab qo‘yilganini ko‘rish mumkin:

- “O‘z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog‘ida jurnalist:
- o‘zi tayyorlayotgan materiallarining to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tekshirishi va xolis axborot taqdim etishi;
- aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga amal qilishi;
- shaxsning huquqlari va erkinliklarini, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi shart.
- Jurnalist o‘z kasbiga doir axborotdan shaxsiy maqsadlarda foydalanishi, axborot manbai yoki muallif roziligisiz jismoniy shaxsning shaxsiy hayotiga taalluqli ma’lumotlarni e’lon qilishi, shuningdek audio va video yozish vositalaridan foydalanishi mumkin emas” [3].

Shuningdek, jurnalist axborotni faktcheking qilmay ulashsa, u javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Xususan, tanqidiy mavzuni yoritishda ikkala tomonni ham to‘liq eshitmagani bois, yoxud bir tomonga yon bosgan holda xulosa bergani sababli tinglanmagan ikkinchi tomon uni sudga berishga haqli. Shu sababli, korrespondent birlamchi axborotga ishonib qolmay, uni atroflicha o‘rganib, keyin ommaga taqdim etishi kerak. Bu borada esa zamonaviy insonning eng muhim zaruriy ko‘nikmasiga aylanib ulgurgan mediasavodxonlik suv va havodek kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Media CAMP Марказий Осиё дастури доирасида ўтган Робин Форрестьер-Уокернинг «Журналистиканинг асосий кўникмалари» онлайн-тренингидаги чиқиши.*
2. «Рақамни топдингми — ҳужжатни кўрсат». Владимир Тхорикдан фактчекинг бўйича қўлланма. Янги репортер (newreporter.org)
3. "Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonunning 6-moddasi. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.04.1997 yildagi 402-I-son.